

PROFILAKTIK HISOB TUSHUNCHASI VA UNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI

Nodirbek Jalilov

TDYU Ixtisoslashtirilgan filiali
Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat
xavfsizligini ta'minlash kafedrası o'qituvchisi,
Toshkent, O'zbekiston.
jnbek93@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6777864>

ANNOTATSIYA

Maqolada profilaktik hisobga olingan shaxslar bilan profilaktik suhbat o'tkazish, hisobga qo'yish va hisobdan chiqarish tartibini amalga oshirish usullari, profilaktik hisobda turgan shaxslarga nisbatan yutilgan profilaktik hisobni amalga oshirish tartibi va shu kabi boshqa holatlar ilmiy tahlil qilingan hamda bu borada tegishli takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: profilaktik hisob, hisobga qo'yish, hisobdan chiqarish, profilaktika inspektori, huquqbuzarlik, profilaktika, yakka tartibdagi profilaktika, xorijiy tajriba,

Jamiyatimiz rivojlanib borgan sari, huquqbuzarliklar sodir etish mexanizmlari ham murakkablashib borayotganini ko'rishimiz mumkin.

Shu boisdan bugungi kunda sodir etilayotgan huquqbuzarliklar profilaktikasini samarali tashkil etish va uni amalga oshirishda nafaqat ichki ishlar organlari, balki barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikdagi faoliyatining o'rni muhim yo'nalishlaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentdi Shavkat Mirziyeyov:

"Biz "Adolat – qonun ustuvorligida" degan tamoyil asosida jamiyatimizda qonunga hurmat, huquqbuzarlik holatlariga murosasizlik hissini kuchaytirishga qaratilgan ishlarimizni jadal davom ettiramiz. Bu borada huquqbuzarlik holatlarining oldini olishga alohida e'tibor qaratiladi. Buning uchun avvalo, mahalla imkoniyatlaridan keng foydalanish, profilaktika inspektorlarining ish samarasi va masuliyatini oshirish, ular uchun munosib xizmat va turmush sharoitini yaratib berish choralarini ko'rishimiz darkor"[1] deb ta'kidlab o'tdi.

Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi chora-tadbiri sifatida 160 mingdan ortiq profilaktika suhbatlar o'tkazildi. Asosiy e'tibor, voyaga yetmaganlar va yoshlar tariyasiga qaratilib, o'quvchi va talabalarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, ularning ta'lim muassasalaridagi davomatini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning darajasi 2 foizga, yoshlar o'rtasida 2,4

foizga, shu jumladan maktab va litsey o'quvchilari o'rtasida 10,9 foizga, oliy ta'lim muassasalarida 39,5 foizga kamaydi.

Ichki ishlar organlari tomonidan huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi shaxsning ijtimoiy muhitining o'ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy maishiy sharoitlari va turmush tarzi, g'ayriijtimoiy xulq-atvorini, huquqbuzarlik sodir etishga moyilligini, shuningdek sodir etilgan huquqbuzarlikning ijtimoiy xavflilik darajasini tavsiflovchi boshqa omillar hisobga olingan holda belgilanadi. Profilaktika suhbatlari ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi sohaviy xizmatlari xodimlari tomonidan o'tkaziladi.

Profilaktika suhbatlari ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi sohaviy xizmatlari joylashgan yerda, ichki ishlar organlarining tayanch punktlarida, shuningdek shaxsning yashash, o'qish, ish joyida yoxud bevosita g'ayriijtimoiy xulq-atvor yoki huquqbuzarlik aniqlangan joyda o'tkaziladi.

Profilaktika suhbatlari davomida shaxsning o'ziga xos xususiyatlari, uning turmush tarzi va ijtimoiy-maishiy yashash sharoitlari, shuningdek g'ayriijtimoiy xulq-atvorning yoki sodir etilgan huquqbuzarlikning sabablari va shart-sharoitlari aniqlanadi.

Profilaktika suhbatlari shaxsni profilaktik hisobga qo'yishda ham o'tkaziladi[2]. Profilaktik hisobga olish O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida [3]"gi qonunosti hujjatlarida nazarda tutilgan shaxslarga nisbatan ularning tuzalishi va takroran huquqbuzarlik sodir etishining oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshiriladigan profilaktika tadbirlari majmuidir.

Profilaktik hisobga olish quyidagi shaxslarga nisbatan yuritiladi:
ilgari sudlanganlar ular jinoiy jazoni o'taganidan so'ng, o'ziga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatilgan shaxslar bundan mustasno;

o'ziga nisbatan sudning jazo tayinlanmagan ayblov hukmi qonuniy kuchga kirgan shaxslarga;

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 84-moddasiga muvofiq aybdorlik to'g'risidagi masala hal qilinmasdan turib o'ziga nisbatan jinoyat ishi tugatilgan yoxud rehabilitatsiya qilmaydigan asoslar bo'yicha jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish to'g'risidagi qaror chiqarilgan shaxslarga;

o'ziga nisbatan qamoqqa olish bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot chorasi tanlangan jinoyat sodir etishda ayblanuvchilarga;

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40, 41, 45, 47, 52, 56, 58, 61, 106, 131, 1651, 183, 1841, 1842, 1843, 187, 188, 1881,

189, 1891, 190, 191, 201, 202, 2021, 240, 241-moddalarida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etganlarga;

ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalaridan qaytgan shaxslarga.

Profilaktika ishini yuritayotgan xodim profilaktik hisobda turgan shaxsga nisbatan individual profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirishda shaxsning yoshi, jinsi, ruhiy holati, ijtimoiy ahvoli, ma'lumoti va mutaxassisligi, ehtiyojlari, qiziqishlari, qobiliyatlari kabi shaxsiy xususiyatlarini e'tiborga olishi lozim.

Har bir ichki ishlar organlarining tayanch punktlarida Yo'riqnomaning 5-illovasiga muvofiq profilaktik hisobga olingan shaxslarning hisobi olib boriladi va har oyning 30 sanasiga qadar tuman (shahar) ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarma (bo'lim va bo'linmalari)lariga taqdim etib boriladi [4].

Ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalarida hamda ichki ishlar organlarining tayanch punktlarda quyidagi huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning ro'yxati yuritiladi:

surunkali alkogolizmga muhtalo bo'lgan shaxslar;

giyohvandlikka chalingan shaxslar;

zaharvandlikka chalingan shaxslar;

ruhiy kasallar;

tanosil kasalliklariga chalingan shaxslar;

doimiy yashash joyidan uzoq muddatga chiqib ketgan shaxslar;

jazoni ijro etish inspeksiyalari hisobida turgan hamda ichki ishlar organlari profilaktik hisobida turish muddati tugaganligi sababli profilaktik hisobdan chiqarilgan, ammo O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 78-moddasida ko'rsatilgan sudlanganlik holati tugallanmagan ilgari sudlangan shaxslar.

Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari tomonidan har chorak yakuni bo'yicha surunkali alkogolizm, giyohvandlik va zaharvandlikka muhtalo bo'lgan, tanosil kasalliklariga chalingan shaxslar hamda ruhiy kasallar ro'yxatlari sog'liqni saqlash muassasalaridan alohida so'rov xati orqali rasman olib boriladi.

Shaxsni profilaktik hisobga qo'yish to'g'risidagi qarorda qarorni chiqargan profilaktika xizmati xodimining lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi, qaror chiqarilgan sana va joyi, qaror qaysi shaxsga nisbatan chiqarilgan bo'lsa, o'sha shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar (familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, yashash, ish, o'qish joyi) va profilaktik hisobga qo'yish asoslari ko'rsatiladi.

Shaxsni profilaktik hisobga qo'yish to'g'risidagi qaror mazkur qarorni chiqargan profilaktika ishini olib borishga mas'ul xodim tomonidan imzolanadi [5].

Xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsak amaldagi qilinadigan ishlar yuzasidan avvalam bor Inson huquqlari va erkinliklariga etibor berilishi lozim shaxsni huquq va erkinliklarini cheklanishini qadr qimmatini shani qonun bilan himoyalaniishi kerak.

“Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida”[6]gi Qonunga voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarliklar profilaktikasining turlarini ko'rsatib o'tish, shuningdek, ularning huquqbuzarliklardan jabrlanib qolishlarini oldini olish bo'yicha viktimologik profilaktika chora-tadbirlarini ishlab chiqish lozim.

Bundan tashqari, 2017-yil 14-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori bilan bo'yicha tashkil etilgan “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi”ing asosiy vazifalari qatoriga quyidagi vazifani ham kiritish lozim bo'ladi:

“huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarning hisobini yuritish tizimini tashkil etish, muvofiqlashtirish hamda jabrlanuvchilar va jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar bilan olib boriladigan profilaktika ishlarini tashkillashtirish bo'yicha axborot-tahliliy faoliyatni amalga oshirish”.

- huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasini chora-tadbirlarini amaliyotda qo'llash bo'yicha vakolatli organlar tomonidan ichki normativ xujjatlarini ishlab chiqish;

- fuqarolarning turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklardan jabrlanishlariga qarshi OAVda ko'rsatuvlar tashkil etish va unda aholining ishtirokini ta'minlash orqali jamoatchilik fikrini o'rganish;

- Internet tarmog'ida fuqarolarning huquqbuzarliklardan jabrlanib qolishlarini oldini olishga qaratilgan ma'lumotlar, ko'rgazmali lavhalarni joylashtirish;

- ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar va voyaga yetmaganlarning turli ko'ngilsiz hodisalarning qurboni bo'lib qolayotganliklari, o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lishlarini oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan hamkorlikda ijtimoiy tarmoqlarda ularning jabrlanib qolishlariga qarshi qaratilgan ma'lumotlarni kiritib borish ishlarini amalga oshirish.

Yuqoridagilardan xulosa qilgan holda quyidagi takliqlarimizni keltirishiz mumkin:

Muammo:

Ichki ishlar organlari tayanch punktlari yani xozirda maxalla huquq tartibot maskaniga o'zgartirildi ushbu maskanda profilaktik hisobni yuritish bo'yicha bir

qator muammolar mavjud huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar bilan ishlashda unga nisbatan yuritilgan profilaktik hisob ortiqcha qog'ozbozlikka yo'l qo'yiladi.

Taklif:

Profilaktika inspektori tomonidan profilaktik hisobga olishda elektron hujjatlashirish elektron baza orqali amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Muammo:

Ichki ishlar organlari mahalla huquq-tartibot maskanidagi yuritiladigan profilaktik hisoblar murrakabliligi va profilaktik hisobda turuvchi shaxs bilan yakka tartibdagi profilaktik suhbat ahamiyati.

Taklif:

Ichki ishlar organlari mahalla huquq-tartibot maskanidagi yuritiladigan profilaktik hisobga olishda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning ayrim moddalarda birinchi marotaba huquqbuzarlik sodir etsa u shaxsga nisbatan profilaktik hisob yuritish shart emasligi bundan maqsad profilaktik hisobga olishni soddalashtirish.

Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdagi profilaktik hisobga qo'yish uchun asos bo'luvchi moddalarni qisqartirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Iqtiboslar:

1. Shavkat Mirziyoyev. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi". O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi./ Xalq so'zi., 2016., № 243 (6678) B.1-3.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalarini faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2896-sonli qarori, 18.04.2017-yil.

3. <https://lex.uz/docs/-2387357>

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-mart kuni qabul qilingan "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka karshi kurashish tizimini yanana takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2833-son qarori.

5. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonuni, O'RQ-371-son 14.05.2014-yil.

6. <https://lex.uz/docs/-1685726?ONDATE2=21.04.2021&action=compare>

7. Жалилов, Н. 2022. Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Жамият ва инновациялар . 2, 12/S (Feb. 2022), 348–352. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp348-352>.

8. Жалилов, Н. 2022. Ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси институтининг назарий асослари. Жамият ва инновациялар . 3, 4/S (May 2022), 397-403. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp397-403>.
9. Джалилов, Н. (2021). Профилактика инспектори маъмурий иш юритиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Общество и инновации, 2(12/S), 348-352.

